

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20700660>

DASTGOHLI RANGTASVIRDA TARIXIY JANRNING BADIY TALQINI

Faxrutdinov Zaynutdin Ramziyevich

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn instituti professori

Аннотация. Dastgohli rangtasvirda tarixiy janr insoniyatning tarixiy xotirasini badiiy obrazlar orqali saqlash va avlodlarga yetkazishda muhim o‘rin egallaydi. Mazkur janr rassomdan nafaqat tasviriy mahorat, balki tarixiy tafakkur, ilmiy kuzatuv va falsafiy mushohada talab qiladi. Tarixiy kompozitsiya voqelikni oddiy tasvirlash bilan cheklanmay, jamiyat taraqqiyoti, milliy qadriyatlar va inson ruhiyatini badiiy umumlashtirish vazifasini bajaradi. Ushbu maqolada tarixiy janrning shakllanishi, uning dastgohli rangtasvirdagi o‘rni, kompozitsion tamoyillari hamda jahon va o‘zbek rassomlari ijodida tarixiy mavzuning badiiy talqini ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Asarlar o‘zaro qiyoslanib, rang, kompozitsiya va obraz yaratish usullarining tarixiy g‘oyani ifodalashdagi ahamiyati yoritiladi.

Калит so‘zlar: dastgohli rangtasvir, tarixiy janr, kompozitsiya, tarixiy obraz, badiiy talqin, rang yechimi, drammatizm, milliy san‘at.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЖАНРА В СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ

Аннотация. Исторический жанр в станковой живописи занимает важное место в сохранении исторической памяти человечества и передаче её будущим поколениям посредством художественных образов. Данный жанр требует от художника не только высокого мастерства в изобразительном искусстве, но и глубокого исторического мышления, научного подхода и философского осмысления. Историческая композиция не ограничивается простым изображением событий, а выполняет задачу художественного обобщения общественного развития, национальных ценностей и духовного мира человека. В данной статье с научной точки зрения рассматриваются процесс формирования исторического жанра, его место в станковой живописи,

композиционные принципы, а также художественная интерпретация исторической тематики в творчестве зарубежных и узбекских художников. На основе сравнительного анализа произведений раскрывается значение цвета, композиции и методов создания художественного образа в выражении исторической идеи.

Ключевые слова: станковая живопись, исторический жанр, композиция, исторический образ, художественная интерпретация, цветовое решение, драматизм, национальное искусство.

ARTISTIC INTERPRETATION OF THE HISTORICAL GENRE IN EASEL PAINTING

Abstract. *The historical genre in easel painting occupies a significant place in preserving humanity's historical memory and transmitting it to future generations through artistic imagery. This genre requires from the artist not only professional pictorial skills but also historical thinking, scientific observation, and philosophical reflection. A historical composition goes beyond the mere depiction of events; it serves as a means of artistically interpreting social development, national values, and the spiritual world of human beings. This article examines the formation of the historical genre, its role in easel painting, its compositional principles, and the artistic interpretation of historical themes in the works of world and Uzbek artists from a scholarly perspective. Through a comparative analysis of selected artworks, the study highlights the importance of color, composition, and methods of image creation in expressing historical ideas.*

Keywords: *easel painting, historical genre, composition, historical image, artistic interpretation, color solution, dramatism, national art.*

Tasviriy san'at tarixida tarixiy janr insoniyatning madaniy xotirasini shakllantiruvchi eng murakkab va mazmunan serqatlam yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Agar portret insonning individual xarakterini, manzara tabiat go'zalligini, natyurmort esa predmetlar olamining estetik uyg'unligini aks ettirsa, tarixiy rangtasvir butun bir davrning ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy mohiyatini badiiy obrazlar tizimi orqali ifodalashga intiladi. Shu sababli tarixiy janr faqat san'at emas, balki tarix, falsafa, madaniyatshunoslik va pedagogika bilan ham uzviy bog'liqdir.

Tarixiy voqeani tasvirlash rassom oldiga ikki murakkab vazifani qo'yadi. Birinchisi tarixiy haqiqatni ilmiy manbalar asosida o'rganish va davr ruhini to'g'ri anglash. Ikkinchisi esa olingan ma'lumotlarni oddiy hujjat sifatida emas, balki tomoshabinda hissiy va intellektual ta'sir uyg'ota oladigan badiiy obrazga aylantirishdir. Aynan mana shu ikki jarayon uyg'unlashgandagina tarixiy rangtasvir yuksak san'at asariga aylanadi.

San'atshunoslikda tarixiy janr ko'pincha batal, maishiy va monumental kompozitsiyalar bilan bog'liq holda o'rganiladi. Ammo dastgohli rangtasvir nuqtai nazaridan qaralganda, uning asosiy qiymati monumental ko'lamda emas, balki g'oyaning badiiy ifodasidadir. Birgina obraz yoki kichik kompozitsiya ham butun bir tarixiy davrning ruhiyatini ifodalashi mumkin. Shu bois tarixiy janrni baholashda voqeaning ko'lami emas, balki rassomning badiiy umumlashtirish darajasi muhim mezon hisoblanadi. Tarixiy rangtasvirning yana bir o'ziga xos jihati vaqt tushunchasini vizual shaklda ifodalashidir. Adabiyot tarixni so'z orqali hikoya qilsa, rangtasvir uni bitta lahzada mujassamlashtiradi. Ammo ana shu bir lahza o'zida voqeaning o'tmishini, hozirgi dramatik holatini va kelajakdagi ma'nosini mujassam etishi mumkin. Shu sababli tarixiy kompozitsiyada tanlangan epizod tasodifiy emas, balki voqeaning g'oyaviy cho'qqisini ifodalovchi eng muhim nuqta bo'lishi lozim.

Tarixiy janrda kompozitsiya, rang va yorug'lik tizimi oddiy tasviriy vositalar emas, balki g'oyani ifodalovchi badiiy til vazifasini bajaradi. Kompozitsiya orqali qahramonning jamiyatdagi o'rni belgilanadi, ranglar orqali davrning ruhiy muhiti yaratiladi, yorug'lik va soya esa dramatik ziddiyatni kuchaytiradi. Demak, tarixiy rangtasvirni tushunish uchun uning tashqi ko'rinishini emas, balki ichki badiiy mantiqini tahlil qilish zarur.

Shu nuqtai nazardan mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi dastgohli rangtasvirda tarixiy janrning badiiy xususiyatlarini ilmiy asosda o'rganish, jahon va o'zbek rassomlari ijodidagi tarixiy kompozitsiyalarni qiyosiy tahlil qilish hamda kompozitsion va rangtasviriy vositalarning tarixiy g'oyani ifodalashdagi ahamiyatini ochib berishdan iboratdir. Tadqiqot davomida tarixiy janr faqat voqeani aks ettirish vositasi emas, balki

milliy xotira, estetik tafakkur va badiiy falsafani mujassamlashtiruvchi san'at hodisasi sifatida talqin qilinadi. Ushbu janrning o'ziga xosligi shundaki, unda badiiy ijod va tarixiy tafakkur bir-biri bilan chambarchas uyg'unlashadi. Rassom tarixiy voqeani tasvirlash jarayonida oddiy kuzatuvchi emas, balki tarixiy jarayonni estetik tafakkur orqali qayta talqin qiluvchi ijodkor sifatida namoyon bo'ladi. Natijada yaratilgan asar hujjatli ma'lumotning nusxasi emas, balki tarixiy haqiqatning badiiy talqiniga aylanadi.

Tarixiy janrning shakllanishi insoniyatning o'z o'tmishiga bo'lgan qiziqishi bilan bog'liq. Qadimgi Misr va Mesopotamiya devoriy tasvirlarida hukmdorlarning harbiy yurishlari, diniy marosimlari va davlat tantanalari aks ettirilgan bo'lsa, antik davrda inson qahramonligi va fuqarolik g'oyalari san'atning markaziga chiqdi. O'rta asrlarda tarixiy voqealar diniy mazmun bilan uyg'unlashgan holda ifodalandi, Uyg'onish davriga kelib esa inson shaxsi va tarixiy voqelik san'atning asosiy badiiy obyektiga aylandi. XIX asr tarixiy rangtasviri rivojida yangi bosqichni boshlab berdi. Bu davr rassomlari tarixni ulug'lash yoki bezash emas, balki uning ichki ziddiyatlari, inson ruhiyati va jamiyatdagi o'zgarishlarni ko'rsatishga intildilar. Shuning uchun tarixiy rangtasvir asta-sekin tantanavor tasvirlardan psixologik va falsafiy mazmunga ega kompozitsiyalarga aylandi. Dastgohli rangtasvir monumental san'atdan farqli ravishda tomoshabin bilan bevosita ruhiy muloqot o'rnatishga intiladi. Tarixiy kompozitsiya yaratishda rassom voqeaning eng muhim dramatik lahzasini tanlaydi. Ana shu lahza orqali voqeaning sabablari, kechishi va ehtimoliy oqibatlarini tomoshabin tasavvurida davom etadi. Shu sababli tarixiy rangtasvir ko'pincha "muzlatilgan dramaturgiya" sifatida ham tavsiflanadi.

Kompozitsiyaning markaziy nuqtasi odatda g'oyaviy yukni o'zida mujassamlashtirgan obrazga beriladi. Biroq tarixiy asarda ikkinchi darajali qahramonlar ham mustaqil semantik vazifani bajaradi. Ularning nigohi, tana harakati va o'zaro munosabatlari orqali rassom voqeaga munosabatini ifodalaydi. Natijada kompozitsiya ko'p qatlamli ma'no tizimiga ega bo'ladi. Tarixiy janrda fazoviy qurilish ham alohida ahamiyat kasb etadi. Perspektiva tomoshabinni voqea markaziga olib

kirish vositasi bo'lsa, fon elementlari davrning madaniy muhitini ochib beradi. Saroy, qal'a, maydon yoki jang maydoni oddiy dekoratsiya emas, balki tarixiy makonning faol tarkibiy qismidir.

Tarixiy janrni o'rganish shuni ko'rsatadiki, uning badiiy qimmati voqeaning mashhurligi bilan emas, balki rassomning tarixiy haqiqatni san'at tiliga qanday ko'chira olishi bilan belgilanadi. Dastgohli rangtasvir tarixni takrorlamaydi, balki uni qayta talqin qiladi. Shu bois tarixiy kompozitsiya estetik, falsafiy va madaniy ma'nolarni o'zida mujassamlashtirgan murakkab badiiy tizim sifatida baholanishi lozim.

Tarixiy janrda ijod qilayotgan rassom oldida eng murakkab masala tarixiy voqelikni shunchaki tasvirlash emas, balki uni badiiy umumlashtirishdir. Tarixchi voqeani hujjatlar asosida bayon etsa, rassom o'sha voqeaning inson ruhiyatiga ta'sirini, davrning ichki dramtizmini va tarixiy jarayonning ma'naviy mazmunini tasviriy vositalar orqali ochib beradi. Shu sababli tarixiy rangtasvirni baholashda faktlarning ko'pligi emas, balki ularning badiiy talqini asosiy mezon hisoblanadi.

Fransuz neoklassik maktabining yirik vakili Jacques-Louis David tarixiy mavzuni fuqarolik burchi va axloqiy g'oyalar bilan uyg'unlashtirgan rassomlardan biridir. Ayniqsa, *The Oath of the Horatii* asari tarixiy janrning klassik namunalaridan sanaladi. Mazkur kompozitsiyada uch guruh obrazlar mavjud: qurol olayotgan jangchilar, ularni duo qilayotgan ota va qayg'uga botgan ayollar. Rassom kompozitsiyani geometrik aniqlik asosida quradi. Erkaklar qat'iy vertikal va diagonal chiziqlar orqali tasvirlangan bo'lsa, ayollar obrazida yumaloq va egiluvchan shakllar ustunlik qiladi. Shu orqali muallif jasorat va iztirob o'rtasidagi falsafiy qarama-qarshilikni yaratadi. Rang yechimi ham g'oyaga xizmat qiladi. Qizil rang jasorat va fidoyilik timsoli sifatida ishlatilgan bo'lsa, fonning sokin tulari asosiy dramatik markazni yanada kuchaytiradi. Demak, David uchun tarixiy voqea siyosiy hodisadan ko'ra axloqiy idealni ifodalash vositasidir.

Vasiliy Surikov tarixiy janrga psixologik chuqurlik olib kirgan rassomlardan biridir. Uning *Boyarina Morozova* asari ko'plab tarixiy kompozitsiyalar orasida

alohida o‘rin egallaydi. Asarning markazida tasvirlangan bosh qahramon jismonan mag‘lub bo‘lgandek ko‘rinsa-da, ma‘naviy jihatdan sinmagan inson sifatida gavdalanadi. Tomoshabin e‘tibori faqat Morozovaning o‘ziga emas, balki uning atrofidagi odamlarning yuz ifodalari orqali ham voqeaning murakkabligini anglaydi. Kimdir achinadi, kimdir hayratlanadi, yana boshqasi esa befarq kuzatadi. Ana shu ko‘p ovozlilik tarixiy kompozitsiyani hayotiy qiladi. Surikov ranglardan hissiy vosita sifatida foydalanadi. Oqartirilgan qor manzarasi fonida qora kiyimdagi bosh qahramon kuchli kontrast hosil qiladi. Natijada inson irodasi va jamiyat bosimi o‘rtasidagi ziddiyat vizual shaklda namoyon bo‘ladi.

Ilya Repinning Reply of the Zaporozhian Cossacks asari tarixiy janrni boshqa yo‘nalishda rivojlantirdi. Bu yerda dramatik fojia emas, balki xalqning erkin ruhi va o‘ziga xos xarakteri markazga chiqadi. Kompozitsiyada deyarli barcha obrazlar faol harakatda. Kimdir kulmoqda, kimdir yozayotgan matnga fikr bildirmoqda, boshqasi esa quvonchini yashirmayapti. Shu bois asar statik emas, balki ichki ritmgaga ega. Tomoshabin nazari bir obrazdan ikkinchisiga o‘tib, butun kompozitsiyani yaxlit dramatik sahna sifatida qabul qiladi. Repinning yondashuvi Surikovnikidan farq qiladi. Surikov insonning ichki fojiasini ko‘rsatishga intilgan bo‘lsa, Repin tarixiy voqeani xalqning kollektiv ruhiyati orqali ochib beradi. Ikki rassomning maqsadi tarixni tasvirlash bo‘lsa-da, ularning badiiy tili va dramatik yechimlari turlicha.

Sharq tasviriy san‘atida tarixiy voqealar ko‘pincha miniatyura san‘ati orqali ifodalangan. Bu maktabning eng yirik namoyandalaridan biri Kamoliddin Behzod hisoblanadi. Uning asarlarida voqea realizm qoidalari asosida emas, balki ramziy va dekorativ tamoyillar orqali talqin qilinadi. Behzod kompozitsiyalarida har bir detal ma‘no yuklaydi. Me‘moriy elementlar, kiyimlar, bezaklar va ranglar voqeaning tarixiy muhitini yaratish bilan birga, ma‘naviy mazmunni ham boyitadi. Uning asarlarida fazo bir nuqtali perspektiva asosida emas, balki ko‘p qavatli tasvir tizimi orqali quriladi. Shu sababli tomoshabin kompozitsiyani bir vaqtning o‘zida turli nuqtalardan idrok etadi. Yevropa akademik rangtasvirida yorug‘lik hajm yaratishga xizmat qilsa, Behzod ijodida rang va chiziq dekorativ uyg‘unlikni ta‘minlaydi. Biroq ikkala maktabni

birlashtiruvchi jihat ham mavjud: tarixiy voqea insonning ma'naviy dunyosini ochib berish vositasi sifatida talqin qilinadi.

Ushbu rassomlar ijodini qiyoslaganda tarixiy janrning turli badiiy modellarini ko'rish mumkin. Jacques-Louis David tarixni fuqarolik va axloqiy ideal nuqtai nazaridan talqin qiladi. Surikov tarixiy voqeani inson ruhiyatidagi keskin ziddiyat orqali ochadi. Repin esa xalq xarakteri va ijtimoiy energiyani markazga qo'yadi. Behzod tarixiy voqelikni ramziy-estetik tizim asosida ifodalaydi. Ularning barchasini yagona jihat birlashtiradi: tarixiy voqea san'at asarida oddiy fakt emas, balki badiiy umumlashmaga aylanadi. Farqli jihati esa kompozitsiya qurilishi, rang tizimi, fazo talqini va psixologik ifoda vositalarida namoyon bo'ladi.

O'zbek tasviriy san'atida tarixiy janr faqat o'tmish voqealarini aks ettirish vositasi emas, balki milliy o'zlikni anglash va tarixiy xotirani shakllantirishning muhim omili sifatida rivojlanib kelgan. Sharq miniatyura maktabidan boshlangan tarixiy tasvir an'analari XX asr akademik rangtasvirida yangi badiiy talqinga ega bo'ldi. Natijada tarixiy mavzular monumental ruh, psixologik chuqurlik va realistik ifoda bilan boyidi. Tarixiy mavzuda yaratilgan asarlarda ko'pincha davlat arboblari, olimlar, sarkardalar yoki xalq hayotida burilish yasagan voqealar tasvirlanadi. Ammo bunday asarlarning badiiy qiymati faqat mashhur shaxsni tasvirlaganligi bilan belgilanmaydi. Muhimi, rassom tarixiy shaxsning xarakterini, uning davr bilan munosabatini va jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini obrazlar tizimi orqali ochib bera olishi kerak.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, zamonaviy o'zbek tarixiy rangtasviri tarixiy fakti takrorlash emas, balki tarixiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladigan estetik hodisa sifatida namoyon bo'ladi.

Tarixiy janrning badiiy qudrati voqealarning ulkanligi bilan emas, balki rassomning tarixiy mazmuni insoniy taqdir orqali ochib bera olishi bilan belgilanadi. Yetuk tarixiy rangtasvir tomoshabinga "nima bo'lgan?" degan savoldan tashqari, "nega bo'lgan?" va "bu voqea bugun biz uchun qanday ma'no anglatadi?" degan savollarni ham tug'diradi. Aynan shu xususiyat tarixiy janrni dastgohli rangtasvirning eng chuqur falsafiy yo'nalishlaridan biriga aylantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Abdirasilov S., Tolipov N., Oripova N. Rangtasvir. Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2006. 224 b.
2. Boymetov B.B. Qalamtasvir. Toshkent: Ilm Ziyo nashriyoti, 2007. 192 b.
3. Abdurahmonov G‘. Kompozitsiya. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2009. 168 b.
4. qizi Zarifova, D. O. (2023). RANGLARNING FAZOVIIY BIRIKMALARI VA XUSUSIYATLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 159-162.
5. Zarifova, D. (2023). TEACHING TECHNOLOGY OF THE TOPIC OF PORTRAIT OF THE HUMAN HEAD IN PAINTING. Modern Science and Research, 2(10), 391-393.
6. Zarifova Dilfuza Omon qizi., RANGTASVIR FANINI O‘QITISH TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI. O‘zbekiston zamonaviy san’atining innovatsion rivojlanish istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami.